

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE PARA O ATENDIMENTO À CRIANÇA

Beatriz Carnevalli Motta Nunes. Curso: Medicina.FAMINAS -
BH.MG.carnevallibia@gmail.com

César Figueiredo Borges de Carvalho. Curso: Medicina. UNIFENAS –
Alfenas.MG.cesar.carvalho@aluno.unifenas.br

Sofia Carnevalli Motta Nunes. Curso: Medicina. UNIFENAS –
Alfenas.MG.nunessofia11@gmail.com

RESUMO

O presente artigo analisa a eficácia das políticas públicas de saúde no Brasil, destacando a atuação dos médicos no atendimento infantil. Este trabalho foi iniciado com uma revisão das principais políticas e documentos nacionais, que visam garantir direitos e promover a saúde das crianças. Em seguida, através da revisão da literatura selecionada, foi realizada uma articulação entre os diferentes níveis de atenção à saúde, identificando desafios na integração dos serviços e a importância da qualificação profissional dos médicos, destacando a necessidade de formação técnica e emocional para um atendimento integral. Por fim, explora-se o cuidado humanizado, ressaltando que um olhar holístico e sensível às necessidades emocionais das crianças e suas famílias pode ser fundamental para garantir mudanças nos indicadores atuais de saúde. Finalmente, observa-se que fortalecer a implementação das políticas públicas, melhorar a articulação entre os níveis de atenção e promover um cuidado humanizado são necessários para a redução da morbimortalidade infantil, além de melhorar a qualidade dos serviços prestados pelos médicos e demais equipes de saúde.

Palavras-chaves: Assistência Infantil; Capacidade de Atuação; Médico; Trabalho Humanizado.

PUBLIC HEALTH POLICIES FOR CHILD CARE

ABSTRACT

This article analyzes the effectiveness of public health policies in Brazil, highlighting the role of doctors in child care. This work began with a review of the main national policies and documents, which aim to guarantee children's rights and promote children's health. Then, through a review of the selected literature, an articulation between the different levels of health care was carried out, identifying challenges in the integration of services and the importance of professional qualification of doctors, highlighting the need for technical and emotional training for comprehensive care. . Finally, humanized care is explored, highlighting that a holistic and sensitive look at the emotional needs of children and their families can be fundamental to ensuring

changes in current health indicators. Finally, it is observed that strengthening the implementation of public policies, improving coordination between levels of care and promoting humanized care are necessary to reduce child morbidity and mortality, in addition to improving the quality of services provided by doctors and other health teams.

Keywords: Ability to Act; Child Care; Doctor; Humanized Work.

1. INTRODUÇÃO

O cuidado da saúde de crianças tem sido pautado por políticas públicas nacionais e internacionais, com diretrizes atenciosas a estes pacientes, com o intuito de orientar profissionais da saúde sobre como ofertar assistência de modo integral e resolutivo. De acordo com a Constituição Federal (1988) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), além da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) (2015) e o Plano Nacional de Humanização (PNH) pautados no Sistema Único de Saúde (SUS), há segurança e proteção quanto aos direitos legais e o cuidado integral às crianças.

Também, o Ministério da Saúde (MS) passou a estabelecer diferenciação em relação à operacionalização da atenção integral. Foram estabelecidas linhas de atenção, prevenção com estímulo à autonomia e corresponsabilidade dos pacientes, assim como a detecção de doenças precocemente. Dessa maneira, percebe-se que há um foco maior no que diz respeito a um modelo preventivo, do que a um modelo que visa as doenças, colocando a saúde dessa população em primeiro lugar, buscando viabilizar que a criança seja inserida no contexto de redução de morbidades e mortalidades por causas evitáveis (Fernandes et al., 2021).

Sabe-se que a formação do profissional da saúde precisa permear o cuidado integral e disponibilizar ferramentas essenciais de qualidade para ofertar um serviço em saúde que promova e reabilite a população assistida. No que tange à assistência de emergências infantis, por exemplo, médicos enfrentam questões relacionadas à morbimortalidade em índices elevados e a falta de articulação entre os serviços e profissionais que atuam na atenção primária às crianças (Jacob, Santos, 2021).

Dessa maneira, percebe-se que há uma necessidade de que o médico trabalhe no acolhimento durante o atendimento à criança, possuindo um olhar que reconheça os sinais e os sintomas, com o objetivo de garantir agilidade no diagnóstico e resolutividade na qualificação dos cuidados demandados. No mais, é preciso que os profissionais da saúde articulem as dimensões de sua atuação, nos processos de trabalho, para garantir uma assistência infantil multidisciplinar, desde a atenção primária ao pronto atendimento (Silva et al., 2020).

Ao atender crianças hospitalizadas, os médicos encontram famílias e crianças em vulnerabilidade emocional, exigindo não só o entendimento sobre a doença em si, mas um conhecimento sensível em reconhecer as peculiaridades de cada contexto encontrado. Nesse caso, toda a equipe envolvida deve estar preparada para ir de encontro às melhores soluções e manejos adequados, considerando também os preceitos éticos, legais e humanizados (Jacob, Santos, 2021).

Segundo Hora et al. (2020) reconhecer o sofrimento e ouvir os pacientes é essencial na prática da medicina, para além da extensão da doença, os profissionais devem estar atentos aos aspectos únicos de cada criança, tanto na emergência quanto ao enfrentar a fase de hospitalização. Crianças internadas oferecem a possibilidade de trocas de experiências afetivas que podem ajudar a enfrentar o processo. O paciente e o médico são favorecidos nessas trocas, além disso, é mais viável a identificação das dores e necessidades da criança, podendo ser empregados métodos como liberação de sentimentos internalizados, ansiedade, minimização da dor, expressando suas emoções de medo.

Cada corpo infantil possui sua singularidade, devido a expressão e a fala não estarem totalmente desenvolvidas, assim como a personalidade de cada criança. Sendo assim, é importante que o médico responsável esteja atento às respostas, como também deve obter conhecimento técnico e emocional para lidar com cada indivíduo, como uma prática que minimiza a situação do paciente e potencializa sua recuperação. O papel do médico atuante em programas de sociais de saúde é fundamental, pois possuem a capacidade de melhorar a oferta de cuidados, para além da doença física, contribuindo com mudanças nos indicadores de saúde.

Portanto, este estudo visa analisar as políticas públicas de saúde voltadas ao atendimento infantil no Brasil, destacando a atuação do médico na oferta de atendimento, diagnósticos e cuidados integrais, além de sua relação com as políticas públicas atuais. O foco deste estudo se dá na capacitação desse profissional, na articulação entre os níveis de atenção à saúde e na importância do cuidado humanizado. Contudo, a pesquisa busca identificar na revisão da literatura conceitos e práticas que possam reduzir a morbimortalidade infantil e aprimorar a qualidade do atendimento médico. A relevância deste estudo está em fortalecer a prática da medicina quanto ao atendimento infantil e a eficácia das políticas públicas na promoção da saúde e do bem-estar desses pacientes.

2. METODOLOGIA

Para a realização deste estudo, optou-se pela abordagem qualitativa de natureza exploratória, por meio de uma revisão de literatura (Marconi e Lakatos, 2021). Esse método foi escolhido devido à sua capacidade de fornecer uma compreensão aprofundada e detalhada das políticas públicas nacionais de saúde voltadas para o atendimento infantil e atuação dos profissionais médicos nesse contexto.

A pesquisa qualitativa foi adequada para explorar a complexidade dos fenômenos sociais e de saúde, permitindo uma análise profunda das interações, percepções, práticas e estatísticas, além da análise de documentos nacionais. No contexto deste estudo, a abordagem possibilitou uma investigação minuciosa das políticas públicas e das práticas médicas, bem como a compreensão das experiências e desafios enfrentados por esses profissionais de saúde no atendimento à criança.

A natureza exploratória da pesquisa se justifica pela necessidade de investigar áreas pouco estudadas, fornecendo uma base para futuros estudos mais detalhados, de revisão sistemáticas, estudos de caso ou com geração de dados empíricos. Sendo assim, a revisão de literatura permitiu identificar lacunas no conhecimento existente e apontar direções para pesquisas futuras, bem como entender as diferentes dimensões

das políticas públicas de saúde e a atuação dos médicos no atendimento infantil no Brasil nas últimas décadas.

A pesquisa foi conduzida de maneira abrangente, utilizando bases de dados acadêmicas e científicas, como PubMed, SciELO, LILACS e Google Acadêmico. Foram utilizados termos de busca específicos, combinando palavras-chave relacionadas aos temas centrais do estudo, tais como "políticas públicas de saúde", "atendimento infantil", "medicina" e "cuidado humanizado". Incluíram-se estudos publicados nos últimos cinco anos, artigos revisados por pares, publicações em português e trabalhos que abordassem diretamente os temas centrais do estudo. Foram excluídos artigos que não apresentavam metodologia clara, resumos de conferências e trabalhos não revisados por pares.

A análise dos dados seguiu uma abordagem temática, permitindo a identificação e categorização de temas recorrentes e significativos. Os artigos selecionados foram lidos e analisados minuciosamente, com o objetivo de extrair informações relevantes sobre as políticas públicas de saúde no Brasil para o atendimento infantil, as práticas médicas integrais e humanizadas, e a necessidade de um cuidado holístico e sensível quanto aos pacientes. Os dados extraídos foram organizados em categorias temáticas, facilitando a interpretação e a discussão dos resultados.

Para assegurar a confiabilidade e validade dos resultados, foram adotadas estratégias de triangulação, comparando as informações obtidas de diferentes fontes e autores. Além disso, a revisão da literatura foi complementada com a consulta a documentos oficiais e diretrizes de órgãos de saúde, como o Ministério da Saúde do Brasil (MS) e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), proporcionando uma visão ampla e atualizada do contexto estudado.

Apesar dos esforços para garantir a abrangência e qualidade da revisão de literatura, algumas limitações devem ser reconhecidas. A pesquisa foi restrita a publicações em português, o que pode ter excluído estudos relevantes em outras línguas. Além disso, a natureza qualitativa e exploratória do estudo implica que os

resultados não podem ser generalizados para todos os contextos, mas fornecem uma base sólida para futuras investigações e práticas na área de saúde infantil.

A metodologia adotada neste estudo permitiu uma análise aprofundada das políticas públicas de saúde e da atuação médica no atendimento infantil. Através da identificação e análise de temas mais significativos para a área da medicina no atendimento prioritário às crianças, foi possível delinear um panorama abrangente e atualizado das práticas e desafios nesse campo, contribuindo para a melhoria dos programas voltados para o cuidado com a assistência da saúde infantil.

3. REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Políticas Públicas e Estatísticas

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2018, aproximadamente 51% de 207 milhões de crianças no Brasil representam o sexo masculino e um pouco mais de 49% representam crianças do sexo feminino. Em relação às taxas de mortalidade, a pesquisa evidenciou que entre 1940 e 2018, houve uma queda nos índices entre crianças de até 5 anos. No ano de 2018, as estatísticas demonstram que 14,4 mil crianças nessa idade morreram no Brasil.

Sabe-se que as maiores causas para um número tão alto de mortalidade em crianças de 0 a 14 anos, está relacionada à acidentes domésticos. Estes números apresentam uma média de 830 mil óbitos por ano, sendo aproximadamente 117 mil internações, que geram em torno de 90 milhões em gastos públicos com a saúde na infância. Sendo assim, os dados ressaltam que a mortalidade infantil é um problema de saúde pública evidente, que pode ser evitado a partir de um planejamento preventivo (Silva et al., 2020).

Para além dos dados infantis, também deve-se considerar investigações acerca de números relacionados ao âmbito materno-infantil, que são problemáticas ligadas à saúde da mulher, mas também a problemas como falta de saneamento, renda, moradia e déficit ao acesso de serviços públicos de saúde. Nesta perspectiva, percebe-se que mães e crianças desfavorecidas de recursos estão mais predispostas

a problemas de saúde, como carência nutricional, doenças físicas e emocionais, com riscos aos desenvolvimento humano (Silva et al., 2020).

No entanto, nas últimas décadas, avanços na legislação brasileira demonstram uma preocupação quanto à saúde infantil, como a elaboração do Programa Assistência à Saúde da Criança (PASC) em 2005, que abrange cuidados desde a gestação até os 9 anos de idade da criança. A intenção do documento é oferecer atenção especial à primeira infância e às populações de maior vulnerabilidade, visando à redução da morbimortalidade e vislumbrando um ambiente facilitador às condições dignas de existência e à vida humana.

O PASC foi criado mediante análises de condições sanitárias e de saúde, capaz de complementar o Programa Saúde da Família (PSF) criado em 1991, que possui a finalidade de prestar assistência integral à criança e sua família. O PSF age de maneira a diminuir os agravos de saúde, como um método de prevenção, manutenção e acompanhamento, promovendo qualidade de vida à população. Além disso, a implementação do caderno de Atenção Básica Saúde da Criança, também demonstra a preocupação recente quanto aos progressos sociais.

Já a criação do ECA nos anos 90 visou mudanças no Código de Menores de 1979, garantindo direitos às crianças e adolescentes de forma integral, reconhecendo essa parcela população como cidadãos da sociedade brasileira, entre 0 e 18 anos, sendo 0 a 12 anos crianças e 12 a 18 anos classificados como adolescentes. Notase que as mudanças na saúde pública nacional tiveram uma expansão em relação à assistência personalizada desde os anos 80, com novas legislações referentes às condições previstas pelo SUS.

Contudo, demais legislações como as políticas de vacinação encontradas na Lei nº 6259 de 1975; a redefinição da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) de 2011 que amplia o acesso ao Programa Saúde da Família; o Bolsa Família criado pela Lei nº 10836 de 2004; a Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável de 2011; portarias que visam a saúde bucal de crianças e adolescentes, assim como as que protegem a saúde mental são essenciais para o funcionamento integral do sistema que prioriza os direitos das crianças em território nacional.

Nesta perspectiva, ressalta-se a importância da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências, que prevê a redução da mortalidade infantil por causas evitáveis. Como também as ações de promoção de saúde e educação; programas de triagem neonatal; atenção especializada em urgências e emergências; assistência farmacêutica à crianças através do Programa Farmácia Popular; além de iniciativas de inclusão e acessibilidade, e portarias de monitoramento e avaliação, como o Sistema de Informação de Mortalidade.

3.2 Articulações entre as áreas da saúde

A assistência oferecida pelos médicos tem início no atendimento direcionado às crianças na atenção primária, com foco no cuidado integral, supervisionando e promovendo a saúde, monitorando o desenvolvimento infantil e o crescimento da criança. A medicina, portanto, desempenha um papel crucial no desenvolvimento de ações preventivas humanizadas nos atendimentos de saúde, sendo essencial o exercício da empatia, equidade, integralidade, entre outros princípios que garantem à população o acesso a uma vida saudável (Gubert et al., 2021).

Na Atenção Primária à Saúde (APS), os profissionais de saúde podem solucionar demandas mais comuns que acometem a população, reabilitando através da comunicação e resolutividade, dentro de um sistema organizado para o atendimento integral. Esta assistência ocorre através da Estratégia Saúde da Família (ESF), que não apenas inclui cuidados à criança, mas também se preocupa com um ambiente familiar saudável. Entretanto, as estratégias da ESF muitas vezes não obtêm resultados positivos, pois acabam por tratar e controlar processos agudos de doenças crônicas e graves de forma ampla.

Desde 2010, a Rede de Atenção à Saúde da Criança (RAS) busca oferecer serviços de cuidados relacionados à mulher e à criança, aplicando uma assistência resolutiva para este recorte econômico e social, pautada nas diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) de 2014. Este documento garante o atendimento humanizado na infância, potencializando ações que alcançam o cuidado integral, proporcionando subsídios centrados na avaliação do peso e da

altura, triagem neonatal e imunização, ressaltando a importância das intervenções no contexto familiar e comunitário.

Entretanto, mesmo com todo o respaldo oferecido pela APS, garantindo acesso integral à saúde para o público feminino e pediátrico, muitos casos ainda são encaminhados para o atendimento hospitalar. Isso evidencia uma falha no sistema, que visa desafogar e prevenir, mas que acaba encaminhando os pacientes para outra esfera de atenção e cuidados. Nota-se também um despreparo familiar quanto à saúde da criança, aumentando a frequência da assistência em situações de urgências e emergências (Genovesi et al., 2020; Silva et al., 2020).

Portanto, o processo de trabalho em saúde exige diferentes tipos de conhecimentos, além de uma divisão social e técnica, o que pode gerar conflitos entre os variados profissionais da área. Existem diversos desafios neste trabalho, que engloba relações interpessoais e profissionais, tecnologia, multidisciplinaridade e sensibilidade, integrando a assistência oferecida pelo médico, como também em todo o campo da saúde, considerando enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre outros (Jacob, Santos, 2021).

O acompanhamento desde a primeira infância envolve a avaliação do desenvolvimento da criança, seu estado nutricional e a vacinação, mas também deve incluir um atendimento com escuta ativa, fortalecendo o ensino e a aprendizagem no primeiro contato da família com os cuidados oferecidos pelas políticas públicas de saúde desde o nascimento da criança (Genovesi et al., 2020). É comum haver falhas em relação à diversidade, acessibilidade e deficiências na abordagem familiar, sendo necessário aprimorar a formação dos profissionais de saúde em questões holísticas. Além disso, a equipe de saúde encontra diferentes barreiras no cotidiano deste trabalho, como a falta de estrutura e materiais, são falhas que contribuem para o insucesso no atendimento primário à criança (Silva et al., 2020).

Entretanto, a APS prioriza a articulação com a família e se tornou um serviço indispensável na área da saúde pública, incluindo famílias nos planejamentos e intervenções, com estratégias de orientação familiar através de um cuidado qualificado. Considerando o cuidado infantil no pronto atendimento hospitalar, tratase

de um atendimento mais abrangente, utilizando equipamentos e procedimentos emergenciais não disponíveis na atenção primária (Moraes et al., 2022).

O acolhimento da criança nesses casos deve seguir o protocolo de classificação de risco, priorizando o atendimento de acordo com a gravidade do caso, onde o profissional de saúde deve se embasar em fundamentos teóricos. Entretanto, o olhar holístico e sensível também deve existir, pois, dependendo da fragilidade da condição de saúde da criança, a equipe precisa se posicionar como um agente de apoio para a criança e sua família, auxiliando na resolução dos problemas, especialmente em casos que requerem internação (Moraes et al., 2022).

Evidencia-se que o cuidado infantil não deve estar focado apenas na assistência governamental, mas também no envolvimento familiar, pois isso pode contribuir para a saúde psicológica do paciente. Em situações de emergência, a família pode desestabilizar o controle emocional durante o atendimento. Por isso, o cuidado preventivo com a participação familiar é o cenário ideal para avanços positivos e mais resolutivos no atendimento infantil, desde a atenção primária até a internação (Moraes et al., 2022).

Um sistema articulado proporciona o encaminhamento dos casos assistidos no pronto atendimento para locais de acompanhamento integral, seguimento ambulatorial e atenção básica à saúde da criança. É fundamental que os protocolos de assistência sejam bem elaborados e executados, com os profissionais de saúde buscando aprimorar seus conhecimentos sobre atendimento humanizado a fim de constituir políticas públicas de saúde mais efetivas (Moraes et al., 2022).

3.3 Qualificação Profissional e Sensibilidade no Atendimento

A qualificação profissional na saúde é um pilar fundamental para a efetividade das políticas públicas voltadas ao atendimento infantil, especialmente considerando crianças em situações de vulnerabilidade. No contexto da medicina, o desenvolvimento de competências específicas são essenciais para garantir um cuidado holístico e preventivo, que não só trate das enfermidades, mas também

promova a saúde e o bem-estar das crianças, orientando a família e a mulher para além dos conhecimentos técnicos da profissão (Higarashi, Malaquias, 2020).

No entanto, a formação técnica dos médicos é a base para um atendimento de qualidade. Sendo assim, além da graduação exigida para o exercício da medicina, programas de educação continuada devem ser implementados a fim de garantir que os profissionais estejam atualizados com as últimas diretrizes e práticas baseadas em evidências. Isso inclui o domínio de técnicas específicas de atendimento pediátrico, conhecimento aprofundado sobre doenças prevalentes na infância, capacidade de identificar precocemente sinais de vulnerabilidade, ferramentas de comunicação e escuta ativa, inovação e novas tecnologias, entre outros (Higarashi, Malaquias, 2020; Genovesi et al., 2020).

O desenvolvimento de habilidades emocionais é tão importante quanto às competências técnicas estabelecidas para a profissão. A medicina pediátrica exige empatia, paciência e resiliência dos profissionais, que devem ser capacitados para lidar com o estresse e a carga emocional que o atendimento a crianças pode gerar. Verdadeiramente, programas de suporte psicológico e oficinas de desenvolvimento pessoal deveriam ser incentivados pelo poder público, com o objetivo de fortalecer o equilíbrio emocional dos médicos, permitindo um atendimento mais humanizado, porém eficaz, proporcionando uma mudança na relação de dados de morbimortalidade infantil no Brasil (Moraes et al., 2022; Fernandes et al., 2021)

Sendo assim, incluir informações nos cuidados sobre nutrição, vacinação, higiene e prevenção de acidentes domésticos pode auxiliar na diminuição de casos. A saúde infantil exige um trabalho preventivo, onde os médicos devem estar preparados para promover práticas de saúde que previnam doenças, orientem a população e promovam o desenvolvimento saudável. Além disso, tais profissionais da saúde precisam ser capazes de realizar triagens eficientes que identifiquem precocemente problemas de saúde, encaminhando o paciente no momento certo para tratamentos adequados (Silva et al., 2020).

Contudo, a abordagem holística no atendimento infantil considera a criança em seu contexto familiar, social e ambiental. Por isso, é necessário responder às

necessidades físicas, emocionais e sociais das crianças, através da identificação de fatores de risco sociais, como a violência doméstica, o abuso e a negligência, e a colaboração com outros profissionais e serviços para fornecer suporte integral à criança e sua família. Ou seja, não basta apenas um conhecimento multidisciplinar, mas um trabalho colaborativo deve ser planejado e executado. Portanto, a capacitação dos profissionais da saúde deve ser contínua e adaptada aos desafios encontrados no contexto de saúde da criança (Silva et al., 2020).

Finalmente, a qualificação sensível dos médicos é essencial para a efetivação das políticas públicas de saúde voltadas ao atendimento infantil. Investir na capacitação técnica e emocional, promover uma abordagem holística e preventiva, além de fomentar o trabalho interdisciplinar são estratégias fundamentais para garantir um cuidado de qualidade às crianças. Assim, é possível promover a saúde integral destes pacientes e contribuir para o seu desenvolvimento saudável e seguro (Higarashi, Malaquias, 2020).

3.4 Trabalho Humanizado e Assistência

Os profissionais que se formam em medicina desempenham um papel fundamental quando decidem exercer atividades que vão desde a assistência social até a pesquisa científica. Além disso, nota-se um avanço em relação à quantidade de formandos em medicina no Brasil, que representam significativamente os cuidados com a população, abarcando funções como a atuação nos serviços públicos de saúde e a aplicação de políticas públicas. No entanto, percebe-se que ainda há uma falta de compreensão sobre o exercício da medicina preventiva e assistencialista, onde o profissional deve atender o paciente também de maneira holística, sendo uma abordagem essencial para a atuação profissional na saúde na atualidade brasileira (Fernandes et al., 2021).

Nota-se que o momento de atendimento à criança é vivido com ansiedade tanto pelo paciente e seus familiares quanto pelos próprios profissionais de saúde, que frequentemente se deparam com situações que necessitam de diagnósticos, tratamentos e cuidados mais cautelosos. Nesses momentos, há um compartilhamento

de experiências entre os envolvidos na assistência, tornando crucial uma interação positiva entre médico e paciente. A capacidade de interagir positivamente em momentos de crise deve ser parte integrante das habilidades e competências dos médicos que atuam na efetividade das políticas públicas (Hora et al., 2022).

Jacob e Santos (2021) afirmam que as relações terapêuticas entre os profissionais e os familiares da criança criam um vínculo de confiança e colaboração. No entanto, essa relação deve possuir limites, sendo responsabilidade do médico manter as partes interessadas focadas no tratamento dos pacientes. Abordar e priorizar as necessidades da criança, mantendo uma relação respeitosa com a família, proporciona o melhor do trabalho humanizado, alinhando-se com as diretrizes das legislações que protegem os direitos das crianças.

Para permitir uma conexão ainda maior entre médico e paciente, deve haver respeito às preocupações da criança, impactando na qualidade da saúde física, psicológica e emocional. Além disso, toda a equipe de saúde deve trabalhar de maneira colaborativa, com escuta atenta às necessidades destes pacientes. A interpretação adequada desses casos é fundamental para resultados positivos, por isso o equilíbrio emocional dos médicos deve estar alinhado às expectativas dos pacientes, da família, da equipe e do próprio profissional (Silva et al., 2020).

Portanto, os médicos precisam se esforçar para alcançar qualidade no relacionamento com os pacientes, demonstrando interesse genuíno pela criança, seus problemas e necessidades. Através de uma comunicação sensível, verbal e nãoverbal, surge a construção de uma relação colaborativa baseada em empatia, genuinidade e uma abordagem sem julgamentos. Existem diferentes estratégias que podem ser efetivadas e apreendidas em treinamentos, workshops, palestras, cursos ou pós-graduações (Fernandes et al., 2021; Silva et al., 2020).

Durante seu crescimento, a criança passa a aumentar sua compreensão sobre suas necessidades e a ter mais autonomia em relação aos seus próprios cuidados pessoais. Apesar de, no início do desenvolvimento, depender de adultos para tomar decisões, com o tempo, pode criar suas próprias perspectivas e expectativas relacionadas aos cuidados com a saúde e tratamentos de doenças. Esse momento é

delicado para os médicos, pois a vulnerabilidade da criança muda, assim como suas relações familiares. Portanto, os médicos devem sempre estar atentos aos aspectos físicos e emocionais durante o processo de crescimento, fazendo observações desde a primeira infância (Hora et al., 2022).

O cuidado centrado na família é um dos conceitos principais na assistência infantil proporcionada pelos profissionais de saúde, sugerindo que crianças e famílias devem não só consentir com os atendimentos, mas estarem ativamente envolvidos nas decisões de cuidado. Dessa forma, encontra-se um entendimento que harmoniza todas as partes interessadas. Entretanto, os médicos precisam colocar a criança como o membro central dentro da unidade familiar e da comunidade, oferecendo um trabalho primário que informe e previna (Fernandes et al., 2021; Silva et al., 2020).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A averiguação das políticas públicas de saúde direcionadas ao atendimento infantil, em articulação com a atuação dos profissionais da medicina, evidencia a complexidade e a importância dessas políticas na garantia de um cuidado integral e humanizado para as crianças no Brasil. Através dos temas abordados neste estudo, foi possível delinear um panorama robusto das práticas e desafios enfrentados pelos profissionais da medicina no contexto da saúde infantil.

As políticas públicas de saúde, fundamentadas em dados estatísticos, fazem parte de uma estruturação e implementação de estratégias voltadas para a saúde infantil. A análise das estatísticas revela não apenas a dimensão dos problemas de saúde que afetam as crianças, mas também a eficácia das intervenções promovidas pelo sistema de saúde quando efetivadas. A interpretação desses dados necessita de atenção, já que para o desenvolvimento de políticas mais assertivas e

direcionadas, capazes de atender às necessidades específicas das crianças em diferentes regiões do país, é fundamental averiguar as falhas na estrutura do sistema criado e sua efetivação.

A articulação da medicina com outras áreas da saúde e setores sociais mostrase vital para o sucesso da aplicação das políticas públicas de saúde. Os

médicos devem atuar com colaboração com equipes multidisciplinares, contribuindo para a criação de um ambiente de cuidado mais integrado. Uma perspectiva que facilita a troca de conhecimentos e a implementação de práticas inovadoras, melhorando os índices do que diz respeito à saúde infantil e garantindo um atendimento mais abrangente e coordenado.

A qualificação profissional dos médicos deve acontecer para além da formação tradicional. Investir em programas de formação contínua e especialização permite que os profissionais estejam sempre atualizados com as melhores técnicas e práticas. Além disso, o médico deve possuir capacitação adequada para responder de forma ágil, mas sensível, às demandas e emergências do setor, promovendo um atendimento humanizado, que preza pelo bem-estar físico, social e emocional das crianças assistidas.

Finalmente, o trabalho humanizado destaca-se como um princípio norteador das políticas públicas de saúde infantil. A abordagem humanizada valoriza a singularidade de cada criança, respeitando suas necessidades e direitos. O profissional da medicina, ao adotar práticas de cuidado centradas na criança e em sua família, contribui para a criação de um ambiente acolhedor e seguro, efetivando o desenvolvimento pleno do indivíduo, a partir da sua atuação nas políticas públicas.

Contudo, a articulação entre políticas públicas bem estruturadas, a capacitação holística dos profissionais da medicina, a colaboração interdisciplinar e o trabalho humanizado constituem as características principais de um sistema de saúde infantil resiliente, que gera resultados positivos. São elementos que, quando integrados de forma harmoniosa, garantem não apenas a melhoria dos indicadores de saúde infantil, mas também a promoção de um desenvolvimento saudável e integral para as crianças brasileiras. Portanto, é imperativo que os esforços em prol da saúde infantil continuem sendo prioridade nas agendas governamentais e nas práticas profissionais do setor da saúde, assegurando um futuro mais saudável e promissor para as próximas gerações.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: 1988.

BRASIL. **Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável**. Portaria n.º 2.330/2011: Institui a ENPACS. Brasília: 2011.

BRASIL. **Lei n.º 8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. Brasília: 1990.

BRASIL. **Lei n.º 13.146/2015**: Estatuto da Pessoa com Deficiência. Brasília: 2015.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Lei n.º 6.259/1975 institui o Programa Nacional de Imunizações (PNI). Brasília: 1975.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Lei n.º 10.858/2004: Cria o Programa Farmácia Popular do Brasil. Brasília: 2004.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS). Brasília: 1991.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Portaria n.º 2.488/2011: Redefine a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB). Brasília: 2011.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Lei n.º 10.216/2001: Reforma Psiquiátrica. Brasília: 2001.

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da Criança. Brasília: 2015.

BRASIL. **Portaria GM/MS n.º 2.318**. Institui a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências. Brasília: 2009.

BRASIL. **Portaria GM/MS n.º 1.459/2011**: Institui a Rede Cegonha. Brasília: 2011.

BRASIL. **Portaria GM/MS n.º 3.332/2006**: Institui o Sistema de Informação de Mortalidade (SIM). Brasília: 2006.

BRASIL. **Programa Bolsa Família**. Lei n.º 10.836. Brasília: 2004.

BRASIL. **Programa Brasil Sorridente**. Portaria GM/MS n.º 599. Brasília: 2006.

FERNANDES, M. V.; CAVALCANTI, P.; SÁ, D.; VIEGAS, J. **Ouvidoria como instrumento de participação, controle e avaliação de políticas públicas de saúde no Brasil**. Physis: Revista de Saúde Coletiva, v. 31, n. 4. Rio de Janeiro: 2021.

GENOVESI, F. F. et al. Assistência à saúde materno-infantil: **índice de adequação em serviços públicos de saúde**. Rev. Bras. Enferm. 2020.

GUBERT, F. A. et al. **Qualidade da atenção primária à saúde infantil em estados da região Nordeste**. Rev. Ciências & Saúde Coletiva, 2021.

HIGARASHI, I. H.; MALAQUIAS, T. S. M. **A assistência à criança e a puericultura no contexto histórico**. Revista Polidisciplinar Eletrônica, v. 16, n. 1, 2020.

HORA, T. D.; PAIVA, A. R.; CAVALCANTI, L. F. Implementação de políticas públicas: **análise do atendimento para crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual na saúde municipal do Rio de Janeiro**. O Social em Questão, ano XXV, n. 52, 2022.

IBGE. **Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística**. Pesquisa Nacional por Amostra Domicílios Contínua (PNAD Contínua). 2018.

JACOB, M. S.; SANTOS, T. V. C. A importância da perspectiva interseccional na saúde mental de crianças e adolescentes: **uma análise das políticas públicas no Brasil**. VII Seminário Científico Unifacs: Sociedade Ciência e Tecnologia, n. 7, 2021.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 9 Ed., Editora Atlas, 2021.

MORAES, T. A. P.; CHAGAS, S. M. F. L.; BISPO, E. P. F.; FACHIN, L. P.; JÚNIOR, V. A. S. O direito a políticas públicas de saúde de um paciente com transtorno do espectro autista e sua consequência nas relações familiares: **um relato de caso**. Brazilian Journal of Development, 2022.

SILVA, G. S.; FERNANDES, D. R. F.; ALVES, C. R. L. Avaliação da assistência à saúde da criança na atenção primária no Brasil: **revisão sistemática de métodos e resultados**. Ciências da Saúde Coletânea, 2020.